

Úste lee

Revista

HOJAS PARA RECICLAR

Año 12. N° 12. Año 2025, Ibagué - Colombia ISSN: 2422-0671

Universidad
del Tolima

¡Construimos la universidad que soñamos!

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

Instituto de Educación
a Distancia

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Instituto de Educación a Distancia

Grupo de investigación Argonautas

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana / Maestría Pedagogía de la Literatura

REVISTA ÚSTELEE, HOJAS PARA RECICLAR

Año 12. No. 12. Semestre B de 2025

Ibagué – Colombia

ISSN: 2422 - 0671

Rector

Omar Albeiro Mejía Patiño

Vicerrectora Académica

Nancy Gómez

Directora IDEAD

Marien Alexandra Gil

Directora Programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

Mónica Fernanda Tovar

Director Maestría en pedagogía de la literatura

Aldemar Segura

Comité de Recicladores Editoriales

Carolina Castillo

William González

Yuliani Mora

Edición y diagramación

Andrés Mauricio Ospina

Dirección General

Diego Alejandro Martínez

Grupo de Investigación Argonautas

Poema Cervantes renace en hierro

Yobana Orozco Benavides
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
UT IDEAD - CAT Kennedy

Entre más deambulo por este mundo,
me alejo de lo que no vibra en lo profundo.
Solo atraigo almas de fuego y creación,
las que transforman el arte con el alma en la acción.
Un lector enamorado, sin pluma ni voz,
soñaba con letras bajo un cielo feroz.
Las palabras no fluían con facilidad,
pero el hierro oxidado trajo claridad.
Hace nueve inviernos, la historia empezó,
y el arte dormido en metales olvidados despertó.
Obras que otros desechan, él recicla con devoción,
dándoles nueva vida y sanando la tierra en su misión.
No hay tinta, ni libros, ni versos alados,
hay piezas de acero, con sueños tallados.
En su rincón secreto de magia escondida,
le dio nueva forma a la antigua vida.

Don Quijote renace sin perder su esencia,
con alma de autor y nueva presencia.
No busca imitar, ni romper tradición,
sino honrarla, elevarla en su transformación.
Su lanza es de hierro, su casco de luz,
y su historia viaja sin temor ni cruz.

Dulcinea ya no es solo un ideal sin piel,
es madre de un hijo de amor fiel.
Con vientre de acero y ternura infinita,
camina entre tiempos, serena y bendita.
Sancho Popocho, figura sin igual,
con ojos en el rostro que todo ven sin mal.
Aún sin terminar, su cuerpo en proceso,
espera el momento de su regreso.
Es símbolo vivo de lo inconcluso,
de lo que observa el mundo y lo rehace incluso.

Un automóvil viejo, pasado de moda,
se vuelve corcel que al futuro acomoda.
Y entre cada detalle, todo encaja perfecto,
como si el destino lo hubiese dispuesto.
No hay molinos, hay fábricas dormidas,
pero el alma del Quijote sigue encendida.
El viaje es cuántico: va y viene sin fin,
entre sueños, galaxias y un sutil violín.

Cuida el suelo, el aire y el mar,
rescatando residuos metálicos para volverlos a usar.
Cada fragmento salvado es trozo de creación,
y en cada pieza late una nueva canción.
No hay carne vana, hay amor verdadero,
el de dar sin pedir, puro y sincero.

Un amor que no muere, que vive en su obra,
que en cada ensamblaje se transforma y cobra.
Sin mencionar su nombre, ya se sabe quién,
porque quien lo ha visto, no lo olvida bien.
Su rincón es un mundo, un poema escondido,
donde el arte, la historia y la tierra cobran sentido.

Donde el metal resucita en verso,
y el planeta recupera un universo.
Un caballero no ha muerto jamás,
porque alguien en metales su alma forjará.